

Šestá AML směrnice a její dopady na virtuální měnu

The Sixth AML Directive and its implications for virtual currency

JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-30>

Abstrakt

Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní peněz je společensky nežádoucí fenomén, který podstatnou měrou ohrožuje stabilitu finančních systémů, a to nejen na národní úrovni, ale rovněž na úrovni mezinárodní a nadnárodní. Rizika plynoucí z praní peněz představují problém nejen pro finanční systémy, ale i samotnou bezpečnost občanů. Virtuální měna nejen v souvislosti s praním peněz představuje velkou neznámou. V roce 2018 byly přijaty dvě nové AML směrnice. Článek analyzuje proces vedoucí k přijetí šesté AML směrnice a její působnost ve vztahu k právníkům osobám obchodujícím s virtuální měnou.

Klíčové slová:

praní peněz; virtuální měna; AML

Abstract

Legalization of proceeds of crime or money laundering is a socially undesirable phenomenon that significantly threatens the stability of financial systems, not only at the national level, but also at the international and supranational level. The risks of money laundering are a problem not only for financial systems but also for the security of citizens themselves. Virtual currency not only in relation to money laundering is a big unknown. In 2018, two new AML directives were adopted. The article analyzes the process leading to the adoption of the Sixth AML Directive and its scope in relation to legal entities trading in virtual currency.

Key words:

money laundering; virtual currency; AML

JEL kód: K24

ÚVOD

Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli praní peněz je společensky nežádoucí fenomén, který podstatnou měrou ohrožuje stabilitu finančních systémů, a to nejen na národní úrovni, ale rovněž na úrovni mezinárodní a nadnárodní. Jedná se o celosvětový problém, se kterým se naše společnost potýká již téměř jedno století. Praní peněz umožňuje zločincům získávat vliv ve společnosti a podporuje další nelegální aktivity či zločinecké skupiny působící zejména v oblasti prodeje drog, zbraní, dětské pornografie, terorismu apod. Dalším aspektem

praní peněz je, že samotné státy jsou ochuzovány na příjmech z daní. Rizika plynoucí z praní peněz představují problém nejen pro finanční systémy, ale i pro samotnou bezpečnost občanů. Praní peněz může vyvolat závažné socioekonomické dopady, dochází k ovlivnění finančního sektoru, jehož součástí se nelegálně získané finanční prostředky nevyhnutelně stávají a v konečném důsledku může dojít i k ohrožení finanční a bezpečnostní stability dané země.

Jednotlivé státy a mezinárodní a nadnárodní organizace se proto snaží vyvinout maximální úsilí, aby praní peněz předcházely, resp. zamezily a tuto negativní aktivitu sankcionují. Čelí však situaci, že subjekty zabývající se praním peněz, bývají zpravidla vysoce vynalézavé, využívají sofistikovaných postupů, obratně se přizpůsobují novým podmínkám a aplikují nové metody, jak peníze pocházející z nelegálních zdrojů zlegalizovat začleněním do finančních systémů, jak využít nedostatky právní úpravy a rychle obejít nově zavedená opatření. V současné době mohou v tomto ohledu velkou hrozbu představovat technologické inovace, např. virtuální měny, představující stále nový fenomén, jehož regulace je teprve v počátcích. Na to opakovaně upozorňují nejen instituce zainteresované na dohledu v oblasti AML v rámci jednotlivých států, ale též Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Za klíčové riziko pro AML regulaci je považována zejména vysoká míra anonymity virtuální měny, její mezinárodní přesah, nízká volatilita, rozsáhlá adopce v kriminálním prostředí, a absence autority nutné pro realizování kryptoměnových transakcí, jako je tomu u fiat měn v případě bankovních institucí.

1. PŘÍSTUP EVROPSKÉ UNIE

Praní peněz představuje mezinárodní problém, a tak by na něj mělo být při přijímání opatření nahlíženo. Prevence praní peněz vyžaduje spolupráci na mezinárodní či nadnárodní úrovni. Evropská unie bojuje s praním peněz zejména prostřednictvím směrnic a nařízení, a to již od devadesátých let minulého století, kdy byla přijata první směrnice proti praní peněz¹ (tzv. AML² směrnice).³ Od té doby bylo přijato pět dalších směrnic a v současné době se aktuálně projednává návrh v pořadí sedmé AML směrnice. Předmětné směrnice představují zásadní právní předpisy regulující oblast AML na úrovni práva Evropské unie a slouží především k harmonizaci obsahu vnitrostátních předpisů. Z hlediska nakládání s virtuální měnou jsou strategické pátá AML směrnice, která doplňuje a rozšiřuje co problematiky virtuálních měn čtvrtou AML směrnicí, a též a šestá AML směrnice. Regulace přijatá jednotlivými členskými státy se liší v závislosti na obsahu národních právních předpisů členských zemí, které implementují směrnice dle svých vnitřních podmínek.

Opatření na úrovni EU jsou v této oblasti obvykle přijímána na základě harmonizačního článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého: „*Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají*

¹ Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 06. 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ze dne 10. 06. 1991. Úřední věstník Evropských společenství L 166/77 ze dne 28. 06. 1991 s. 153 – 158.

² Jedná se o zkratku překladu anglického pojmu anti-money laundering.

³ Více k tomu např. viz: VONDRÁČKOVÁ, A. *Boj proti praní peněz v EU*. Eva Rozkotová. Praha: 2016. ISBN: 978-80-87975-49-7.

opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu“.

Pátá AML směrnice (2018/843⁴) se vypořádala s právní regulací virtuálních měn pouze částečně. Proto byla přijata šestá směrnice 2018/1673⁵ (dále jen „Šestá AML směrnice“ nebo „Směrnice“), která přináší harmonizaci oblasti prevence praní peněz cestou trestního práva a bojuje proti praní peněz na trestněprávní úrovni. Z tohoto důvodu byl zvolen odlišný právní základ, narozdíl od jejích předchůdců. V pořadí šestá směrnice byla přijata na základě článku 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: *„Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě. Jsou to tyto oblasti trestné činnosti: terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. Na základě vývoje trestné činnosti může Rada přijmout rozhodnutí určující další oblasti trestné činnosti, které splňují kritéria uvedená v tomto odstavci. Rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu“.*

2. BLÍŽE K ŠESTÉ AML SMĚRNICI

Rok 2018 byl z hlediska přijetí AML směrnic velmi plodný, neboť v tomto roce byla přijatá Pátá AML směrnice a vzápětí hned Šestá AML směrnice. Pátá AML směrnice přinesla velké změny v souvislosti s opatřeními proti praní peněz a regulací kryptoaktiv. Šestá AML směrnice na první pohled nevyznívá, že by mohla zavést nějaké změny do obchodování s kryptoměnami, ale tak tomu však není.

2.1 Kriminalizace praní peněz, vyšší tresty

Článek 2 odst. 1 Směrnice přináší definici trestné činnosti. Pod tímto pojmem rozumí *„jakýkoliv druh trestné účasti na spáchání jakéhokoli trestného činu, za nějž lze v souladu s vnitrostátním právem uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí trestní sazby přesahující jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, jejichž právní systém stanoví pro trestné činy dolní hranici trestní sazby, jakýkoli trestný čin, za nějž lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s dolní hranicí trestní sazby přesahující šest měsíců.“* Předmětný článek dále přináší definice predikativních trestných činů, tedy takových, jejichž výnosy jsou použity ke spáchání jiného trestného činu, např. praní peněz, které se za trestnou činnost ve smyslu této Směrnice považují vždy. Mezi tuto trestnou činnost Směrnice zahrnuje i kyberkriminalitu, která je vůbec

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/1138/ES a 2013/36/EU. Úřední věstník Evropské unie L 156/43 ze dne 19.6.2018. s. 43 - 74.

⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz. Úřední věstník Evropské unie L 284/22 ze dne 12.11.2018. s. 22-31.

poprvé takto zmíněna ve směrnici proti praní peněz. Jedná se o průlomové ustanovení, jelikož tímto dochází k rozšíření oblasti působnosti Směrnice i na trestné činy praní peněz v online aktivitách.

Článek 3 odst. 1 Směrnice přináší definici trestného činu praní peněz. Jedná se o tato úmyslná jednání:

„a) přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páčání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého jednání;

b) zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv k majetku nebo jeho vlastnictví s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti;

c) nabytí, držení nebo užívání majetku s vědomím, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti.“

Cílem tohoto ustanovení je kriminalizovat praní peněz jakožto jednání učiněné úmyslně a s vědomím, že majetek pochází z trestné činnosti. Nově rovněž dochází k postihu převodů, přeměn, zatajení nebo zastření skutečné povahy majetku jako trestných činů.

Nově jsou členské státy jsou povinny zajistit trestnost spolupachatelství trestného činu praní peněz (návodu, pomoci či pokusu) dle čl. 4 Šesté AML směrnice.

Tresty ukládané fyzickým osobám za trestný čin praní peněz musí být dle článku 5 Směrnice „účinné, přiměřené a odrazující“. Členské státy musí zajistit, aby za tento trestný čin bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři roky. Motivací tohoto ustanovení je snaha odradit jednotlivce od páčání této trestné činnosti.

2.2 Odpovědnost právnických osob

Směrnice dle čl. 7 odst. 1 nově zavádí odpovědnost právnických osob, v jejichž prospěch spáchala „jakákoliv osoba samostatně nebo jako člen orgánu právnické osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení na základě: a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu; b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby; nebo c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby“.

Mezi možné sankce uložené právnickým osobám patří dle čl. 8 např. dočasný či trvalý zákaz přístupu k veřejnému financování; dočasný či trvalý zákaz provozu obchodní činnosti; zrušení rozhodnutím soudu; či dočasné nebo trvalé uzavření provozoven užívaných pro spáchání trestného činu, a další citelné postihy.

Je důležité si uvědomit, že Šestá AML směrnice přináší obecné *minimální* požadavky. Jednotlivé členské státy mohou přijmout přísnější právní úpravu, která se napříč Unii může ve

svém důsledku lišit. Míra přísnosti záleží na konkrétní členské zemi, která musí v tomto ohledu zohlednit místní poměry, aby požadavky nebyly přísné natolik, že se konkrétní kryptosektor ocitne v krizi podobně, jako se tomu stalo v Holandsku po implementaci Páté AML směrnice.⁶

3. DOPADY NA VIRTUÁLNÍ MĚNU

Virtuální měnu bychom mohli ve stručnosti charakterizovat jako neregulovanou, decentralizovanou digitální měnu, která nemá status zákonného platidla a je dostupná pouze v elektronické podobě. Pro její uchování a nakládání s ní je zapotřebí speciálního softwaru.⁷

V souvislosti s virtuální měnou je třeba poukázat na skutečnost, že již Pátá AML směrnice přinesla určitá terminologická zpřesnění v této oblasti. V návaznosti na doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který je nezávislým orgánem Rady Evropy (dále jen „Finanční akční výbor“), došlo v roce 2021 v České republice ke zpřesnění právní terminologie v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu⁸, kdy byl do zákona zaveden na místo pojmu virtuální měna pojem virtuální aktivum. Původní definice virtuální měny cílila na známé měny typu Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin apod., ale nezahrnovala celou řadu dalších tokenů, jejímž cílem byla platební funkce. Počet typů virtuálních měn ve světě stále roste a lze je dnes počítat na tisíce.

Virtuální měna není kromě AML zákona v České republice upravena v jiném právním předpise. V zásadě jde o neregulovaný institut, který za sebou postrádá soustřednou centrální autoritu. Nejedná se o měnu v právním slova smyslu, neboť nemá funkci platidla a oběživa, nevydává ji ani nereguluje centrální banka a není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku. Její existence ani transakce s ní nepodléhají zákonu o platebním styku. Nejde ani o elektronické peníze, ani o bezhotovostní peněžní prostředky, neboť není představována pohledávkou v podobě záznamu na účtu. Virtuální měna nepředstavuje pohledávku držitele za vydavatelem, neboť vydavatel nemá povinnost poskytovat držiteli jakékoli plnění. Hodnota virtuální měny je dána pouze nabídkou a poptávkou. Měna jako taková existuje výlučně v digitální podobě, a proto je možné ji evidovat či s ní obchodovat pouze v elektronické podobě. Můžeme ji označit jako speciální prostředek směny, který však nepodléhá směnářské činnosti a její regulaci.

Současná definice virtuálního aktiva je širší a zahrnuje i případy, kdy je umocněna investiční funkce nad platební funkcí. Za virtuální aktivum je považována elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, až na určité výjimky, jako jsou např. zaknihované cenné papíry, jakož i investiční nástroje ve smyslu zákona o podnikání na

⁶ Coindesk. [online] *The Netherlands' AMLD 5 Interpretation Appears to Be Killing Crypto Firms*. Dostupné z: <https://www.coindesk.com/netherlands-amld5-regulations-hurting-bitcoin-firms>.

⁷ Investopedia. [online] *Virtual currency*. Dostupné z <https://www.investopedia.com/terms/v/virtual-currency.asp>

⁸ Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

kapitálovém trhu, jež mohou být rovněž představovány elektronicky uchovávanou jednotkou způsobilou plnit investiční funkci. To však neznamená, že by tyto instrumenty nebyly podrobeny AML opatřením, ale jiným způsobem. Z definice virtuálního aktiva jsou rovněž vyloučeny ty instrumenty, jež jsou výslovně vyloučeny z působnosti zákona o platebním styku, jako jsou např. elektronické vstupenky do bazénu nebo elektronické stravenky, neboť nepředstavují nepřiměřená rizika z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu. Z definice virtuálního aktiva byly rovněž vyňaty prostředky, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb. Takovým prostředkem je i elektronicky uchovávaná jednotka, jež je konstruována tak, že za ni lze pořídit pouze jinou elektronicky uchovávanou jednotku způsobilou plnit například platební funkci, a to prostřednictvím tzv. smart contractu, tedy instrumentu určeného k distribuovanému zaznamenání a výkonu smluvních závazků, za nímž s ohledem na jeho charakter nestojí konkrétní subjekt, který by bylo možné efektivně podrobit opatřením proti praní peněz. AML zákon poměrně krkolomně zapracoval do § 4 odst. 9 písm. b) výjimku z výjimky uvedené v § 4 odst. 9 písm. a) bod 2, která má zabránit obcházení jeho smyslu.

Studie vypracovaná na žádost Výboru Evropského parlamentu pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky z roku 2018 uvedla, že pojem kryptoměn, jakožto podkategorie virtuálních měn, není obecně jednotně definován. O jasnější definici tohoto pojmu se pokusila pouze Světová banka a Finanční akční výbor. Z uvedené studie vyplývá pokus o definici kryptoměn jako digitální reprezentace hodnoty, která:

- je určena k vytvoření alternativy typu peer-to-peer ke státnímu zákonnému platidlu,
- je používána jako prostředek výměny obecného účelu (nezávisle na jakékoliv centrální bance),
- je zajištěna mechanismem známým jako kryptografie a
- může být převedena na oficiální prostředek a naopak.

Současná definice virtuálního aktiva v AML zákoně se poněkud odlišuje od definice Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA), který kryptoaktivum vymezuje jako aktivum:

- jež závisí primárně na kryptografii a technologiích decentralizovaných databází nebo obdobných technologiích jako součástí jejich domnělé či inherentní hodnoty,
- není vydávaný ani garantovaný centrální bankou či jinou veřejnoprávní institucí a
- může být použit jako prostředek směny anebo pro investiční účely anebo k přístupu ke zboží či službám.

Rozšíření definice virtuální měny do definice virtuálního aktiva v praxi znamená i rozšíření okruhu povinných osob. Osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem se pro účely AML zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuální měnou. Takovými osobami

mohou být např. virtuální směnárny (weby umožňující nákup a prodej virtuálních aktiv), provozovatelé online obchodovacích portálů (platebních brán umožňujících převod virtuální aktiv od kupujícího k prodávajícímu), poskytovatelé správy účtů ve virtuální měně apod.

Osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem musí splňovat požadavky dané právními předpisy. V České republice jde zejména o živnostenský zákon, do kterého byla zavedena nová živnost volná – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. Živnostenský zákon zavedl překážku provozování této živnosti právnickou osobou v podobě požadavku na bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Bezúhonností se rozumí absence pravomocného rozsudku odsuzujícího pro trestný čin spáchaný úmyslně a v souvislosti s podnikáním. V souvislosti se zavedením této překážky se tato překážka zavádí jako nový důvod pro zrušení živnostenského oprávnění a rovněž se upravuje zápis této překážky do živnostenského rejstříku. Podnikání v oboru kryptoaktiv je podmíněno ohlášením této činnosti živnostenskému úřadu. AML zákon předpokládá, že Finanční analytický úřad v rámci své běžné dozorčí činnosti bude kontrolovat, zda povinná osoba provedla ohlášení, a v případě pochybení může podat podnět živnostenskému úřadu k uložení sankce i v podobě odejmutí či zrušení oprávnění.

Veškeré osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem musí do 60 dní ode dne, kdy se staly povinnou osobou dle AML zákona písemně zpracovat tzv. systém vnitřních zásad hodnotících mj. rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro typy poskytovaných obchodů a obchodních vztahů, a to v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti tohoto zákona. V zásadách musí být zhodnoceny rizikové faktory, zejména typ klienta, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah, typ produktu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody vztahují. Vnitřní zásady musí být průběžně aktualizovány.

Osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem je dle AML zákona povinna do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, nebo do 30 dnů ode dne, kdy u ní nastaly změny, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu (s uvedením jejich údajů, pracovní pozice a spojení na ně) za účelem plnění oznamovací povinnosti týkající se podezřelého obchodu ke komunikaci s Finančním analytickým úřadem.

V návaznosti na shora uvedené lze konstatovat, že již skončil období právně neregulovaného vydávání a obchodování s virtuálními aktivy, byť zůstává otázkou, jak se bude regulace v této oblasti vyvíjet, prohlubovat a vylepšovat a co přinese další právní úprava přijatá v sedmé ALM směrnici.

Faktem zůstává, že jednotlivé státy a mezinárodní organizace mají v mnoha ohledech důvodnou obavu z rizik spojených s virtuálními měnami, neboť jde o relativně novou technologii a dopady jejího masivnějšího využívání na finanční systémy se zatím obtížně

odhadují. Proto již Preambule Šesté AML směrnice⁸ vyzvala státy, aby řešily nová rizika a výzvy spojené s využíváním virtuálních měn z pohledu praní peněz.

Jak jsem uvedla výše, Směrnice je nepochybně jistým posunem, neboť nově zavedla trestní odpovědnost právnických osob za praní peněz. To znamená, že i vedoucí zaměstnanci jsou zodpovědní za praní peněz uskutečněných ve prospěch právnické osoby. Na právnickou osobu mohou být uvaleny sankce, včetně jejího zrušení. Právnické osoby zabývající se obchodem s kryptoaktivy by měly mít řádně nastaven systém vnitřních zásad, měly by přijmout nástroje k implementaci rizikově orientovaného přístupu k AML. Veškeré transakce týkající se virtuálních aktiv by měly být přísně monitorovány. Tyto právnické osoby by neměly zapomínat na dodržování pravidla „know your customer“. Právnické osoby by měly posílit hodnocení rizik plynoucích z virtuálních aktiv. Členské státy jsou povinny pečlivě sledovat transakce z digitálních aktiv, jelikož praní peněz je bezpochyby jednou ze současných nejvyšších priorit EU. Pravděpodobně je praní peněz prioritou i s ohledem na světovou pandemii nového typu koronaviru, kdy se jednotlivé členské státy vydaly z velkého množství peněz, aby sanovaly vzniklé škody v důsledku lockdownů, a je třeba peníze do státních rozpočtu vrátit. Členské státy musí hlásit podezřelé transakce a zajišťovat účinnou výměnu informací a dat mezi sebou navzájem. Rovněž spolupráce se třetími zeměmi by měla být posílena a třetí země by měly být motivovány k zavádění účinných opatření prevence praní peněz.

Společně s kriminalizací praní peněz souvisí i hrozba vyšších sankcí za jeho spáchání. Rovněž preambule Šesté AML směrnice zdůrazňuje nutnost přísnějších trestů pro osoby, které se dopustily trestného činu praní peněz a zastávající veřejnou funkci.⁹

ZÁVĚR

Pátá AML směrnice představovala pro regulaci kryptoaktiv zcela zásadní posun. Šestá AML směrnice se může jevit tak, že právnické osoby podnikající s virtuálními měnami nemusí řešit její dopady. Ale tak tomu není. Přínosné je, že Směrnice nově zakotvila odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz a stanovuje vysoké sankce. Pro společnosti zabývající se kryptoaktivy to znamená zajistit řádné nastavení systému vnitřní kontroly, zabývat se monitoringem transakcí a řádně provádět identifikaci a kontrolu svých klientů (dodržení pravidla „know you customer“, tedy získat co nejvíce informací o svém klientovi při navázání obchodního vztahu a nabyté údaje průběžně vyhodnocovat). Při zohlednění rizikově orientovaného přístupu k AML lze konstatovat, že jsou to právě subjekty podnikající v oblasti kryptoaktiv jako v oboru s typově vyšší rizikovostí, které jsou případnými sankcemi především ohroženy, a měly by tak Šesté AML směrnici věnovat zvýšenou pozornost. V současné době odborná veřejnost s napětím očekává, jakou novou úpravu přinese nová, aktuálně připravovaná v pořadí sedmá AML směrnice, společně s přímo použitelným AML nařízením. I v případě těchto předpisů lze očekávat dopady na obchodování s kryptoaktivy. Pro jejich bližší zhodnocení však bude třeba počkat na finální verze obou návrhů.

⁸ Rec. 6 preambule Směrnice.

⁹ Rec. 7 Preambule Šesté AML směrnice.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. Coindesk. [online] The Netherlands' AMLD 5 Interpretation Appears to Be Killing Crypto Firms. Dostupné z: <https://www.coindesk.com/netherlands-amld5-regulations-hurting-bitcoin-firms>.
2. Investopedia. [online] Virtual currency. Dostupné z: <https://www.investopedia.com/terms/v/virtual-currency.asp>.
3. Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 06. 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ze dne 10. 06. 1991. Úřední věstník Evropských společenství L 166/77 ze dne 28. 06. 1991 s. 153 – 158.
4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz. Úřední věstník Evropské unie L 284/22 ze dne 12.11.2018. s. 22-31.
5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/1138/ES a 2013/36/EU. Úřední věstník Evropské unie L 156/43 ze dne 19.6.2018. s. 43 - 74.
6. Smlouva o fungování Evropské unie.
7. VONDRÁČKOVÁ, A. *Boj proti praní peněz v EU*. Eva Rozkotová. Praha: 2016. ISBN: 978-80-87975-49-7.

KONTAKT NA AUTORA

vondrack@prf.cuni.cz

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Česká republika